

Мамчур О.

доцент, кандидат географічних наук,
доцент кафедри економічної і соціально географії
Львівського національного університету імені Івана Франка
Львів, Україна

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ МАКРОРЕГІОНІВ СВІТУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: СУЧАСНІ ЗАВДАННЯ І ВИКЛИКИ

Суспільна географія макрорегіонів світу є фундаментальною навчальною дисципліною при підготовці фахівців географів, а також фахівців із міжнародних відносин, економістів-міжнародників на усіх, хто вивчає і досліджує проблеми глобалістики, регіоналістики та країнознавства у вищій школі. *Об'єктом* цієї навчальної дисципліни є суспільно-географічні макрорегіони країн світу. А *предмет* навчальної дисципліни – геопросторова організація актуальних суспільно-географічних проблем (демографічних, соціальних, політичних, екологічних) у макрорегіонах країн, що розвиваються.

На думку проф. О. Шаблія [4], суспільна географія, як і географічна наука загалом, є древньою і вічно молодого сферою людського знання. Внаслідок переходу людської цивілізації до інформаційної стадії розвитку перед суспільною географією постали небачені раніше проблеми власне наукового, культурно-духовного, а в цілому гуманістичного порядку, адже суспільна географія поступово здобуває нові методологічні, методичні й теоретичні засади [4].

Об'єктом навчальної дисципліни є суспільно-географічні макрорегіони країн світу. А *предмет навчальної дисципліни* – геопросторова організація актуальних суспільно-географічних проблем (демографічних, соціальних, політичних, екологічних) у макрорегіонах країн, що розвиваються [1].

Суспільна географія, як і географічна наука загалом, є древньою і вічно молодого сферою людського знання. Суспільна географія, як і багато інших наук, виконує ряд функцій. Серед них найголовнішими є: теоретична, конструктивна, (практична), освітня, виховна та ін. Усі вони тісно пов'язані між собою і рівнозначні за своєю роллю в житті суспільства. Освітня функція суспільної географії макрорегіонів реалізується шляхом її вивчення у середній загальноосвітній і спеціалізованій школі, у популяризації наукових знань серед населення.

Головним викликом і водночас завданням суспільно-географічної освіти є надання компетентностей, і це є певним викликом, адже слабкими ланками цього процесу виступають: модернізація та актуалізація поняттєво-термінологічного апарату географії; впровадження нових інтерактивних методик навчання; застосування інформаційних технологій у географічній освіті; запровадження принципів індивідуального навчання, особливо у розрізі окремих курсів, в умовах зниження інтересу до навчання [2; 3].

У сучасних умовах методика суспільної географії як науки, так і освітньої дисципліни зіштовхнулася з рядом викликів. Зокрема, помічаємо необґрунтовані схеми регіоналізації, за якими країні відносять до тих чи інших регіонів безпідставно (таким чином, принципи всеохопності, об'єктивності не спрацьовують). Інколи картографічна інформація представлена викривлено у різного роду наукових, публіцистичних виданнях; інколи вона трактується як «інфографіка» (зокрема, абсолютні показники використовують для побудови картограм, вони спотворює реальну картину поширення тих чи інших явищ).

Серед важливих завдань методики суспільної географії при викладанні у вищій школі на сьогодні є:

– оптимальний добір сучасних методичних підходів до вивчення і дослідження макрорегіонів та ключових країн макрорегіону (серед головних методів – порівняльний, системний, описовий, історичний, картографічний, літературний, статистичний, прогнозно-конструктивний). Наприклад, вивчення держав макрорегіону завдяки рейтингуванню на основі соціально-економічних показників дозволяє зрозуміти суть та головні суспільно-географічні тенденції розвитку, визначення головних типів соціально-економічних проблем, позиціонування держав поміж собою та іншими макрорегіонами;

– осучаснення поняттєво-термінологічного апарату суспільної географії макрорегіонів;

– вдосконалення основ географічної грамотності (освіченості) у сфері суспільно-географічної регіоналістики;

– використання лише перевіреної інформації із авторитетних джерел і цілковите дотримання засад академічної доброчесності;

– коректне застосування математичних і картографічних методів у ході суспільно-географічних досліджень (останнім часом картографічна інформація представлена викривлено у різного роду наукових, публіцистичних виданнях; інколи вона трактується як «інфографіка»);

– застосування україноцентричного підходу до вивчення макрорегіонів, що полягає у всеохопному висвітленні зв'язків країн і регіонів з Україною й українцями. Зокрема, ватро не забувати приділяти увагу питанням української діаспори, застосовувати порівняльно-географічний аналіз окремих показників з показниками України, висвітлювати стосунок до актуальних подій в Україні. Це допомагає формувати почуття патріотизму в студентів, поваги до представників інших націй як всередині України, так і поза її межами;

– популяризація ролі суспільної географії, що стала наукової базою для формування таких міждисциплінарних наукових напрямків глобалістика, регіоналістика, урбаністика та ін. Загалом, популяризація здійснюється шляхом видання країнознавчої літератури, виготовлення відеофільмів та інших відеоматеріалів (влогів тощо), створення радіо- і телепередач. На жаль, ця функція нашої науки поки що в Україні, на відміну від багатьох країн світу, наприклад, США, Польщі, Німеччини та ін., розвинена недостатньо.

– поширення міжпредметних зв'язків поміж навчальними дисциплінами, які викладаються у руслі єдиного напрямків підготовки бакалавр/магістр та поєднання методик дослідження різних наук [3];

– добір інтерактивних методів під час практичних робіт, семінарських робіт із суспільної макрорегіонів, також методів дистанційного навчання;

– застосування цивілізаційного підходу до регіоналістики і країнознавства;

– посилення міждисциплінарності, зокрема розуміння процесів і явищ, які відбуваються в географічних (земних) системах, тенденції екологічного, соціального, політичного розвитку макрорегіонів, держав, конкретних територій із притаманними їм демографічними, соціальними, екологічними, економічними, політичними, культурними та ін. особливостями.

– аналіз і оцінка просторових глобальних проблем людства: війни і миру, демографічної, продовольчої, економічної, енергетичної, екологічної та ін., об'єктивне висвітлення позитивних та негативних аспектів глобалізації для розвитку країн світу, ролі національних держави у період розвитку глобалізаційних процесів.

Список використаних джерел

1. Книш М. М., Мамчур О. І. Регіональна економічна і соціальна географія світу (Латинська Америка та Карибські країни, Африка, Азія, Океанія) : навч. посіб. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. 368 с.

2. Книш М. М., Мамчур О. І. Навчальний посібник "Регіональна економічна і соціальна географія світу" у контексті забезпечення цілісності викладання навчальної дисципліни. *Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія.* 2012. № 3 (33). С. 59–64.

3. Мамчур О., Ванда І., Котик Л. Суспільно-географічні дисципліни : роль у формуванні професійних компетентностей. *Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : географія.* 2015. № 2 (39). С. 73–81.

4. Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії : монографія. Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. 744 с.